
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57.085.23

DOI 10.5281/zenodo.5873363

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОБРАБОТКИ ДОНОРНЫХ КОЛОСЬЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧАСТОТУ ОБРАЗОВАНИЯ АНДРОКЛИННЫХ СТРУКТУР В КУЛЬТУРЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЫЛЬНИКОВ

INFLUENCE OF WINTER WHEAT DONOR SPIKES PRE- TREATMENT CONDITIONS TO FREQUENCY OF ANDROCLINIC STRUCTURES FORMING IN CULTURE OF ISOLATED ANTHEAS

ЛЮБУШКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

*кандидат биологических наук, научный сотрудник, доцент,
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,
Иркутский государственный университет.*

ПОМОРЦЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат биологических наук, научный сотрудник,
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН.*

ПОЛЯКОВА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА,

*ведущий инженер,
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН.*

АРБУЗОВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА,

*инженер второй категории, магистрант,
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,
Иркутский государственный университет.*

ВОЙНИКОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ,

*доктор биологических наук, профессор,
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН.*

АНАПИЯЕВ БАХЫТЖАН БЕЙСЕНБЕКОВИЧ,

*доктор биологических наук, профессор,
Казахский национальный исследовательский
технический университет им. К. И. Сатпаева.*

LYUBUSHKINA IRINA VIKTOROVNA,

*candidate of biological sciences, research scientist, assistant professor,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS,
Irkutsk State University.*

POMORTSEV ANATOLII VLADIMIROVICH,

*candidate of biological sciences, research scientist,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*
POLYAKOVA MARINA STANISLAVOVNA,
*lead engineer,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*
ARBUZOVA GALINA ANDREEVNA,
*engineer of second category, undergraduate student,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*
VOINIKOV VICTOR KIRILLOVICH,
*doctor of biological sciences, professor, scientific director,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*
ANAPIYAEV BAHYTZHAN BEISENBEKOVICH,
*doctor of biological sciences, professor,
Satbayev University.*

*Предметом данного исследования являлось изучение влияния условий холодной предобработки донорных растений на эффективность андрогенеза *in vitro* у озимой пшеницы. Объектом явились донорные растения озимой пшеницы сорта Иркутская. В работе применялись методы культивирования изолированных пыльников, а также спектрофотометрический метод определения содержания водорастворимых углеводов. Было показано, что длительная низкотемпературная предобработка донорных колосьев озимой пшеницы приводила к снижению содержания водорастворимых углеводов в тканях колосьев, что негативно сказывалось на эффективности индуцированного андрогенеза *in vitro*. Содержание изолированных колосьев озимой пшеницы в растворах сахарозы (3%) и аскорбиновой кислоты (3%) позволило повысить частоту формирования андроклинических структур в культуре изолированных пыльников в 4-5 раз.*

*The subject of this work was to study the effect of cold pre-treatment conditions of donor plants on the efficiency of androgenesis *in vitro* in winter wheat. The object was donor plants of winter wheat variety Irkutskaya. The methods of cultivation of isolated anthers as well as a spectrophotometric method for determining the content of water-soluble carbohydrates were used in the work. It was shown that long-term low-temperature pre-treatment of donor spikes of winter wheat led to a decrease in the content of water-soluble carbohydrates in the tissues of spikes, and this negatively affected the efficiency of induced androgenesis *in vitro*. Staying of isolated winter wheat spikes in solutions of sucrose (3%) and ascorbic acid (3%) made it possible to increase the frequency of formation of androclinic structures in the culture of isolated anthers by 4-5 times.*

Ключевые слова: *озимая пшеница *Triticum aestivum* L., индуцированный андрогенез, культура пыльников, холодная предобработка, андроклинические структуры, эмбриоиды, водорастворимые углеводы.*

Key words: *winter wheat *Triticum aestivum* L., induced androgenesis, anthers culture, cold pre-treatment, androclinic structures, embrioids, water-soluble carbohydrates.*

Андрогенез *in vitro* – один из самых распространенных биотехнологических подходов в современной селекции [6, С. 181-196; 12, С. 631-639]. Он основан на способности микроспор под действием определенных стрессовых факторов переключаться с гаметофитного пути развития на спорофитный и развиваться в целое растение с гаплоидным набором хромосом [7, С. 1711-26]. Последующая обработка полученных регенерантов колхицином приводит к удвоению хромосом. Таким образом, за относительно короткий период времени с помощью данного подхода можно получить чистую линию интересующей культу-

ры с требуемыми свойствами. В работе с применением этого метода имеются критические точки, такие как образование андроклинных структур (каллусов и эмбриоидов) и формирование зеленых растений регенерантов, которые определяют его эффективность. Успешность прохождения указанных этапов зависит от генотипа целевых культур, а также от физиологического состояния донорных растений [9, С. 27-44; 5, С. 134-144]. В роли факторов для индукции андрогенеза используется широкий круг стрессовых предобработок – высокие и низкие температуры, химические соединения и ультрафиолетовое излучение [5, С.134-144; 10, С. 1-22; 11, С. 287-295]. Предпочтительный тип обработки также во многом зависит от вида и сорта растения. Так, для индукции андрогенеза *in vitro* у озимых злаков очень часто применяется длительная холодовая предобработка при низких положительных температурах [4, С. 1-6; 8, С. 575-586]. Однако большой вопрос вызывают физиологические изменения, происходящие с растениями-донорами во время этого воздействия. Нами ранее было показано, что эффективность андрогенеза *in vitro* у озимой пшеницы значительно снижается при увеличении периода обработки донорных колосьев низкой положительной температурой до 14 суток [3, С. 20-32]. Предполагаемой причиной этого может являться развитие недостатка энергии в условиях длительного стрессового воздействия. Фотосинтез у изолированных растений в темноте не осуществляется, и, кроме того, изолированные колосья, погруженные в воду, не способны восполнить недостаток питательных веществ из других органов. Таким образом, голодание растений может быть сопутствующим стрессовым фактором во время длительной низкотемпературной обработки. В связи с этим нами были изучены изменения содержания углеводов в донорных колосьях озимой пшеницы сорта Иркутская и модифицирована методика проведения холодовой предобработки донорных колосьев для повышения частоты формирования андроклинных структур.

Работа проводилась на растениях озимой пшеницы сорта Иркутская. Растения выращивались в лабораторных условиях на станции искусственного климата Фитотрон (СИФИБР СО РАН) до стадии трубкования. Температура поддерживалась в интервале 22-26 °С, фотопериод составил 16 часов. Полив осуществляли еженедельно. После срезки трубки помещались в воду и подвергались холодовой предобработке в климатических камерах BINDER (Германия) при 4 °С в темноте в течение 3 недель. Извлечение пыльников производили в стерильных условиях ламинарного бокса БАВнп-01 («LAMSYSTEMS», Россия). В асептических условиях донорные колосья обрабатывали 96 % спиртом. Пыльники вычленились из 6-10 колосков средней трети колоса. Извлеченные пыльники помещались на инициальную стерильную среду № [1, С. 56] с добавлением в качестве регуляторов роста НУК (1 мг/л) и 2,4-Д (1 мг/л). В качестве источника углеводов использовали сахарозу (90 г/л). После пересадки пыльники культивировали в темноте при температуре 26 °С в течение 4 недель до появления каллусов и эмбриоподобных структур. Для определения количественного содержания водорастворимых углеводов в колосьях использовали антроновый реактив (0,2% антрон в концентрированной серной кислоте) – аналитический реагент для обнаружения углеводов [2, С. 21-24]. Спектрофотометрический метод Дише основан на способности водных растворов углеводов в присутствии концентрированной серной кислоты с антроном окрашиваться в синезелёные продукты. Плотность окрашенного раствора измеряли спектрофотометрически при длине волны 620 нм. В качестве контроля использовали бидистиллированную воду с антроновым реактивом. Содержание водорастворимых углеводов рассчитывали по калибровочной кривой, построенной по сахарозе, и выражали в % от воздушно-сухого веса. Статистическая обработка данных производилась с использованием программ SigmaPlot 14.0 и Excel 2016.

Изучение содержания водорастворимых углеводов показало, что оно снижалось на протяжении всего периода холодовой предобработки донорных колосьев (Рис. 1). Через 10 суток воздействия мы наблюдали уменьшение содержания водорастворимых углеводов на 20%, а через 20 суток – в 2 раза (Рис. 1).

Рис. 1. Изменение содержания водорастворимых углеводов в тканях колоса озимой пшеницы сорта Иркутская. Обозначения: контроль – содержание углеводов в колосьях озимой пшеницы сразу после срезки, + 4 °C, 10 сут. / 20 сут. – содержание углеводов в цветках озимой пшеницы, подвергнутых холодной предобработке в течение 10 или 20 суток. Представлена медиана (Q₅₀), Q₂₅ и Q₇₅ процентиля. Планки погрешностей указывают максимальное и минимальное значения. (n=5-8); p < 0,05. Значимые различия обозначены на диаграмме разными буквами.

Таким образом, наше предположение о развитии сопутствующего стресса в течение длительного низкотемпературного воздействия у донорных колосьев озимой пшеницы подтвердилось. В связи с этим, мы модифицировали условия проведения предобработки и сравнили частоту образования андроклинных структур в культуре изолированных пыльников у донорных растений, подвергнутых низкотемпературному воздействию без дополнительного источника углеводов и при его наличии. В качестве источника углеводов мы использовали 3% раствор сахарозы, либо 3% раствор аскорбиновой кислоты (Табл. 1). Растворы меняли каждые 2 суток на протяжении 3 недель стрессовой предобработки. Было установлено, что частота образования эмбриоидов в культуре изолированных пыльников повышается в 4-5 раз, если проводить низкотемпературную предобработку донорных колосьев озимой пшеницы в присутствии постоянного источника углеводов (Табл. 1).

Таблица 1. Изменение частоты образования андроклинных структур в зависимости от условий холодной предобработки донорных растений озимой пшеницы сорта Иркутская.

Условия предобработки	Число культивированных пыльников	ЭС		Каллусы	
		Число	Частота, %	Число	Частота, %
+ 4 °C, 3 недели	440	4	0,91	11	2,5
+ 4 °C, 3 недели, 3% сахароза	546	22	4,03	10	1,83
+ 4 °C, 3 недели 3% аскорбиновая кислота	701	23	3,28	10	1,42

Отметим, что некоторые исследователи проводят низкотемпературную предобработку озимых злаков, погружая изолированные колосья в многокомпонентные растворы питатель-

ных сред, содержащие кроме углеводов, также витамины, минеральные вещества и гормоны роста [8, С. 575-586; 11, С. 287-295]. Наш опыт показал, что использование нестерильных растворов углеводов позволяет достичь аналогичных результатов с меньшими затратами ресурсов.

Таким образом, в результате проделанной работы установлено, что длительная низкотемпературная предобработка изолированных донорных колосьев озимой пшеницы приводит к развитию сопутствующего стресса, а именно голодания, что влияет на частоту образования андроклинных структур в культуре изолированных пыльников. Проведение такой обработки в присутствии источника углеводов (сахарозы или аскорбиновой кислоты) повышает эффективность андрогенеза *in vitro* у озимой пшеницы.

Работа выполнена с использованием коллекций ЦКП «Биоресурсный центр» и оборудования ЦКП «Биоаналитика» Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-34-80003 мол_эв_а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анапияев Б.Б. Культура микроспор и гаплоидная биотехнология пшеницы. Алматы, 2001. 220с
2. Дише З. Общие цветные реакции // Методы химии углеводов / Пер. с англ.; Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.К. Кочеткова. М.: Мир, 1967. – 512 с.
3. Любушкина И.В. Влияние инициальных сред и длительности холодной предобработки на эффективность андрогенеза в культуре изолированных пыльников озимой пшеницы сорта Иркутская / И.В. Любушкина, А.В. Поморцев, М.С. Полякова, Г.А. Арбузова, В.К. Войников, Б.Б. Анапияев // Известия ИГУ. Серия «Биология. Экология». 2020. Т. 24. С. 20-32. <https://doi.org/10.26516/2073-3372.2020.34.20>.
4. Hassan M.F. Effect of silver nitrate and growth regulators to enhance anther culture response in wheat (*Triticum aestivum* L.) / M.F. Hassan, S.M.S. Islam // Heliyon. 2021. V. 7. e07075. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07075>.
5. Islam S.M.S. Enhancement of androgenesis by abiotic stress and other pretreatments in major crop species / S.M.S. Islam, N. Tuteja // Plant science. 2012. V. 182. P. 134-144. <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2011.10.001>.
6. Lantos C. Microspore culture of small grain cereals / C. Lantos, M. Jancsó, J. Pauk // Acta Physiol. Plant. 2005. V. 27. P. 631-639. <https://doi.org/10.1007/s11738-005-0067-6>.
7. Maraschin S.F. Androgenic switch: an example of plant embryogenesis from the male gametophyte perspective / S.F. Maraschin, W. de Priester, H.P. Spaink, M. Wang // J. Exp. Bot. 2005. V.56. P.1711-26. <https://doi: 10.1093/jxb/eri190>.
8. Oleszczuk S. Aneuploidy among androgenic progeny of hexaploid triticales (X*Triticosecale* Wittmack) / S. Oleszczuk, J. Rabiza-Swider, J. Zimny, A.J. Lukaszewski // Plant Cell Rep. – 2011. – V.30. – P. 575-586. <https://doi: 10.1007/s00299-010-0971-0>.
9. Olmedilla A. Microspore embryogenesis // Plant Development Biology – Biotechnological Perspectives. Heidelberg : Springer-Verlag. 2010. V. 2. P. 27–44. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04670-4_2.
10. Pershina L. Study of androgenic plant families of alloplasmic introgression lines (*H. vulgare*) – *T. aestivum* and the use of sister DH lines in breeding / L. Pershina, N. Trubacheeva, E. Badaeva, I. Belan, L. Rosseeva // Plants. 2020. V. 9 (764). <https://doi:10.3390/plants9060764>.
11. Ślusarkiewicz-Jarzina A. Improved production of doubled haploids of winter and spring triticales hybrids via combination of colchicine treatments on anthers and regenerated plants / A. Ślusarkiewicz-Jarzina, H. Pudelska, J. Woźna, T. Pniewski // J. Appl. Genet. 2017. V.58. P.287-295. <https://doi:10.1007/s13353-016-0387-9>.

12. Soriano M. Microspore embryogenesis: establishment of embryo identity and pattern in culture / M. Soriano, H. Li, K. Boutilier // *Plant Reprod.* 2013. V. 26. P. 181-196. <https://doi.org/10.1007/s00497-013-0226-7>.

© Любушкина И.В., Поморцев А.В., Полякова М.С.,
Арбузова Г.А., Войников В.К., Анатияев Б.Б., 2021.